

В.Е. ГАВРИЛОВА

Реальные и мнимые функции денег в современных условиях*

Аннотация. Основные изменения в финансовой и денежной сфере, связанные с усложнением и трансформацией денежных инструментов, их принадлежности, особенностями взаимодействия трансграничных и национальных платежных систем, делают необходимым пересмотр способов функционирования денег. В статье рассматриваются основные аспекты применимости известных функций денег в контексте современных условий. Автор анализирует подходы к определению денег и дает обзор трансформации функций денег в соответствии с доминированием различных видов денег. В статье анализируются способы функционирования денег как экономической, так и неэкономической направленности. Уточняется и расширяется перечень реальных способов функционирования денег, в том числе в социальной, культурной, властной и философской областях человеческого бытия. В статье обосновывается необходимость признания непроявленных функций денег. В заключение отмечается, что категория стоимости, вслед за деньгами, претерпела принципиальные изменения и в современное время приближается к полной виртуализации.

Ключевые слова: деньги, функции денег, платежные инструменты, цифровая валюта центрального банка.

Abstract. Major changes in the financial and monetary sphere associated with the complication and transformation of monetary instruments, their ownership, and the peculiarities of the interaction of cross-border and national payment systems make it necessary to revise the ways in which money functions. The article discusses the main aspects of the applicability of the known functions of money in the context of modern conditions. The author analyzes approaches to the definition of money and gives an overview of the transformation of the functions of money, in accordance with the dominance of different types of money.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гаврилова В.Е. Реальные и мнимые функции денег в современных условиях // Философия хозяйства. 2024. № 2. С. 72—88. DOI:

The article analyzes the ways in which money functions, both economic and non-economic. The list of real ways of functioning of money is being clarified and expanded, including in the social, cultural, power and philosophical areas of human existence. The article substantiates the need to recognize the unmanifest functions of money. In conclusion, it is noted that the category of value, following money, has undergone fundamental changes and in modern times is approaching complete virtualization.

Keywords: money, functions of money, payment instruments, central bank digital currency.

УДК 336.74
ББК 65.262.6

Финансовое доминирование в процессе воспроизводства в XXI в.

Деньги — отчужденная мощь человечества.
К. Маркс

Особенно выпукло процесс наделения денег изначально несвойственными для них целями и задачами стал заметным в период доминирования финансового сектора, т. е. сферы распределения, над производственным сектором, когда была разрушена изначальная логика экономического процесса. В результате этой инверсии в конце XX — начале XXI в. финансовые отношения подчинили производство, а в условиях финансового модерна [4, 122] первой четверти текущего столетия деньги уже вытеснили финансы, претендуя на место гегемона в экономической сфере.

Однако в настоящее время остается открытым вопрос, в чем заключается уникальная функция денег, которая, в отличие от многих признаваемых экономической наукой способов их функционирования, является выражением сущности денег на современном этапе развития экономических отношений.

Поиски ответа на этот вопрос лежат в анализе финансовой стадии капиталистической экономики, за которой закрепилось емкое понятие «финансизм». Отличительные черты и сущностные признаки финансизма были вскрыты российскими учеными еще

четверть века назад [14, 6], а последующее развитие в русле доминирования финансов продемонстрировало их научную состоятельность и прозорливость.

Финансизм, или финансовая экономика, проявляется в поступательной виртуализации экономики, деформации как источника стоимости, которым перестает быть производство, так и ее величины, как итога освобождения стоимости от результата взаимодействия спроса и предложения. Виртуализация стоимости количественно проявляется в отсутствии какой-либо зависимости между объемами финансовых и реальных активов, что приводит к формированию стоимости вне производства, ее обособлению в процессе распределения.

Для финансизма характерно доминирование кредитных отношений, распространяющихся далеко за рамки собственно отношений экономических. Иными словами, отношения прибыльности, окупаемости, возвратности, «рисковости» становятся неотъемлемыми характеристиками социальности, культуры, самого человека, который быстрыми темпами трансформировался из цели национальной экономики в транснациональный ресурс (средство) под названием «человеческий капитал», эффективность которого оценивается исключительно в денежных координатах.

Смысловая неопределенность категории «деньги» в современных условиях

Следствием универсальности и идеальности денег как научной категории является их смысловая неоднозначность как в теоретической, так и в практической плоскости анализа. Универсальность денег обуславливается их неисключаемостью не только из хозяйственной практики, но и в целом из жизнедеятельности человека.

Если для измерения времени используются общепринятые временные отрезки — час, сутки, год, столетие, то для оценки и соизмеримости процессов и результатов человеческого бытия в виде затраченной физической, интеллектуальной энергии, созданных благ, оказанных услуг используется денежный эквивалент, будучи общепринятым, он не может считаться неоспариваемым.

Одновременно деньги являются категорией идеальной, а все, что называется деньгами и используется в качестве денег, — не что иное, как форма их глубинной нематериальности. Если принимать за деньги их товарную форму, то окажется, что это экономическое благо не имеет срока годности и не может быть смещено конкурентом, т. е. оно свободно от жизненного цикла. Деньги как товар не изнашиваются, т. е. не подлежат амортизации.

Но, самое главное, деньги нельзя назвать товаром в хрестоматийном понимании. Скорее, следует говорить о деньгах как об исключительном общественном благе товарного типа, поскольку они отвечают за координацию действий всего общества, выступая мериллом мирового богатства, а воспроизводство денег в этом качестве возможно только с помощью государства или силы, ему эквивалентной. Опираясь на изложенные аргументы, представляется логичным определить деньги как *особое идеальное общественное благо в форме бессрочного долгового инструмента, ценность которого является вмененной величиной со стороны их эмитента.*

На практике мы имеем ситуацию, когда нет полноценного, утвержденного в качестве эталонного определения денег. В обществе, от школьных учебников по пресловутой финансовой грамотности до академических изданий, мы имеем понимание денег как всеобщего эквивалента, смысл которого раскрывается через их функции. Так обстоит дело и в академических изданиях советского периода [8], и в современных энциклопедических изданиях. Например, в Большой российской энциклопедии вместо общепринятого компактного определения денег представлен материал о золоте, видах и функциях денег, взятый из американского учебника «Экономика» К.Р. Макконнелла и С.Л. Брю, в котором указывается, что «деньги — это все, что выполняет функции средства обращения, меры стоимости, средства сбережения» [7].

В нормативно-правовых актах (НПА) Российской Федерации, прежде всего в Гражданском кодексе РФ (ст. 140) [6], дается название законного платежного средства под названием «рубль». Там же говорится, что рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории страны, а платежи на территории России осуществляются путем наличных и безналичных расчетов, включая расчеты цифровыми

рублями. В п. 2 ст. 140 оговорено, что использование иностранной валюты регламентирует отдельный закон о валютном регулировании [15]. Данная статья ГК РФ содержит указание на функцию денег — средство платежа — и указание на наличие трех форм денег: наличные, безналичные и цифровой рубль Банка России, при этом определение денег отсутствует. В ст. 128 ГК РФ говорится, что деньги следует отнести к категории вещей, а в соответствии со ст. 130 ГК РФ деньги и ценные бумаги относятся к движимому имуществу, регистрация прав на которое не требуется [6]. Налоговый, как и бюджетный, кодекс РФ, не содержит определений денег.

В этой связи не удивительно, что НПА зарубежных стран, вслед за собирательным образом «британские ученые», определяют деньги как «все, что выполняет функции денег». Так, в США «Юридический словарь» Блэка (Black's Law Dictionary), который традиционно считается вторичным источником права, содержит настолько общее определение денег, насколько это в принципе возможно: «Деньги — это общий, *неопределенный термин* для обозначения меры и представителя стоимости; валюта; циркулирующая среда; наличные. “Деньги” являются общим термином и охватывают любое описание монеты или банкнот, признанных *по общему согласию* в качестве представителя стоимости при обмене собственностью или уплате долгов» [9]. В словаре указывается, что деньги чеканятся государственной властью, обладают стоимостью, установленной правительствами, а в более широком смысле деньги равнозначны богатству.

Подобная неопределенность в понимании денег объясняется тем фактом, что, по мере исторического развития, они постоянно трансформируются, создаются новые виды денег в ответ на запросы соответствующей стадии хозяйственных отношений, с одной стороны, и заключают в себе неограниченные возможности осуществления власти — с другой.

Исторически первые *товарные, или торговые, деньги* обслуживали докапиталистические отношения. Эти товарные деньги сегодня олицетворяются с драгоценными металлами — золотом и серебром. Однако они функционировали в виде объектов, которые можно представить тремя группами. Во-первых, это объекты органического происхождения (люди-рабы, скот, мех, морские ракови-

ны). Во-вторых, это объекты растительного происхождения (зерно, табак, масло). В-третьих, это объекты неорганического происхождения (орудия труда, гвозди, золотой песок, соль, украшения, камни) [5, 23]. В данном случае справедливы функции меры стоимости и средства обращения, поскольку товарные деньги конечны во времени, локальны, безынвестиционны.

На этапе капитализма свободной конкуренции торговые деньги были дополнены *кредитными деньгами* (поступательно развивающимися от коммерческих векселей и банкнот частных банков к депозитным деньгам), которые, являясь обязательственными отношениями [13], оттеснили золото, позволив ему присутствовать лишь в международном обращении. В данном случае справедлив известный список функций денег, в соответствии с которым деньги:

- формируют ценность товаров, выступая в качестве меры стоимости;
- обслуживают рыночные сделки как средство обращения;
- выступают как средство платежа, и движение денег в этом случае не сопровождается встречным движением товара, а рента и налоги как нетоварные платежи наполняют эту функцию;
- служат количественной характеристикой накопленных средств в случае образования сокровищ.

В условиях монополистической фазы капитализма на базе акционерной собственности формируются *финансовые деньги*, призванные ее обслуживать посредством разнообразных ценных бумаг. Последние являются не только долговыми обязательствами, но и выступают олицетворением титулов собственности, функционируя в качестве «мировых денег», олицетворяя общественное титульное богатство.

В XX в. формируется и активно развивается финансовый рынок, который, помимо фондового сегмента, включает рынок кредитного денежного капитала, что приводит к формированию собственно *рыночных денег*, под которыми следует понимать совокупность торговых, кредитных и финансовых денег, взятых в единстве. Рыночные деньги являются объективным результатом естественных потребностей товарного обмена и носят эволюционный характер.

В отличие от рыночных денег на всех этапах экономического развития существовали *государственные эмиссионные деньги*, про-

исхождение и цели которых носят рациональный характер. Эмиссионные деньги меняли свои исторические формы, принимали смешанные формы с кредитными, финансовыми и собственно рыночными деньгами, но всегда оставались креатурой института верховной власти, выполняя функции формирования и поддержания этой власти в соответствии с этапами развития института государства [5].

Очевидно, что каждая последующая форма рыночных денег вступала в свои права только после того, как предыдущая завершала свой жизненный цикл. В любом случае современные деньги предстают как общественное бытие ценности всех экономических благ, участвующих в хозяйственном обороте в данный момент времени. Научно-практическая интрига заключается в понимании, какая форма товарных денег имманентна сегодняшним потребностям торговых отношений. Сохраняются ли сегодня товарные деньги или следует говорить об их полной диффузии с государственными эмиссионными деньгами, которые, в свою очередь, теряют признаки государственности, что влечет трансформацию способов функционирования денег?

Символическая природа денег современности как коллективного инструмента доверия

Наша рабочая гипотеза заключается в том, что деньги современности приобрели исключительные качества, среди которых следует выделить символизм, базирующийся на их виртуальности. Деньги как олицетворение доверия, которое сформировалось постепенно, но без непосредственного участия всех участников процесса воспроизводства. Логично утверждать, что доверие оказалось обязательным вмененным элементом современных денег.

Тема денег как общего согласия и доверия прекрасно раскрыта в работе французских ученых, которые отмечают, что доверие к деньгам — это своеобразный категорический императив, смысл которого в постоянной вмененной готовности всех участников экономических отношений принимать предлагаемые деньги к расчетам; принимать их в качестве абсолютно законных инструментов расчетов; принимать эти деньги, осознавая, что заведенный порядок вещей может принести выживание и даже благосостояние [1].

Как еще можно понимать это «общее согласие», как не тотальное доверие по отношению ко всему, что используется в качестве денег? При этом понимание денег как инструмента доверия следует рассматривать с разных ракурсов: для потребителей денег и для их производителей или собственников.

Среди экономических агентов, которые, в отличие от производителей этого общественного отношения (которое может претендовать на роль особого общественного товара-блага), оказываются их потребителями, следует выделить три основные группы в виде домохозяйств, фирм, правительства.

При этом самостоятельную группу экономических агентов представляют фирмы в лице представителей финансовой сферы, которые не могут быть в полной мере отнесены к «хозяевам» денег, но формально интегрированы в процесс создания денег. В эту специфическую группу входят финансовые посредники, а также индивидуальные предприниматели, которые обслуживают банковское дело, страхование, бизнес-консультирование, рейтинговый бизнес, инвестиционные, пенсионные фонды и т. п. Названные виды фирм одновременно обслуживают процесс надления денег ценностью и доверием, иными словами, интегрируются с хозяевами денег, с одной стороны, но вынуждены выступать в роли рядовых их потребителей — с другой.

Символизм современных денег для вышеназванных экономических агентов, за которыми стоит подавляющее большинство человечества, проявляется в несогласованности номинальных значений денежных единиц и себестоимости, следовательно, и стоимости товарных единиц. Под общим термином «несогласованность» мы понимаем фактическое несоответствие количества среднеотраслевых затрат труда на единицу товара n и его номинальную стоимость, выраженную в денежных единицах, если рассуждать в категориях трудовой теории стоимости. В рамках управленческой парадигмы данная несогласованность принимает форму воздействия на всех участников денежных отношений со стороны собственников денег, если под деньгами понимать вышеупомянутое тотальное доверие по отношению к эмитенту и регулятору платежных средств.

Если первая когорта экономических агентов, так называемые потребители денег, занимает подчиненное положение в системе фи-

нансовой эксплуатации, является полностью отчужденной от процесса надления ценностью денежных инструментов и вынужденно принимает денежный символизм, то вторая мегаэкономическая группа, так называемые производители денег, через институт собственности с соответствующими формами его проявления осуществляет властные отношения.

Доминирование фиктивности над реальностью в функционировании денег современности

В размышлениях о реальности и мнимости функций современных денег невозможно обойти позицию К. Маркса, который выделяет четыре активные функции денежного товара, под которым он понимает золото, и одну пассивную. Именно публичное функционирование золота в качестве материала «для выражения стоимости товаров» наделяет этот металл сущностью универсального товара или денег, и происходит это скрыто, неявно для наблюдателя, пассивно (с позиций золота как универсального товара) по отношению ко всем реальным и латентным сделкам. В данном случае золото исключительно фактом своего существования функционирует во всех стадиях воспроизводства.

К. Маркс утверждает, что работа золота в качестве меры стоимостей [12, 104] заключается не в том, чтобы сделать товары соизмеримыми, а в том, чтобы проявить истинное положение дел и показать, как через «овеществленный человеческий труд» становятся сравнимы результаты производственной деятельности. Однако и поверхностные, и глубинные изменения в способах функционирования денег, которые произошли со времен К. Маркса, доказывают, что современные деньги, выполняя эту, ранее пассивную функцию, как раз отвечают за формирование стоимости товаров. Это происходит, поскольку современные инструменты, которые принято считать деньгами, никак не связаны ни с золотом, ни с любым другим объектом — материальным носителем результата общественного труда. Современное «обнуление» [3] денег в рамках процесса цифровизации платежной системы, особенно в случае применения криптовалют, убедительно доказывает мнимость этой первичной, по Марксу, функции денег в современных условиях.

Остальные четыре функции денег — средства обращения, платежа, накопления и мировые деньги — носят активный характер и закрепляются за ними в процессе воспроизводства. Однако в результате развития дистанционных инструментов платежа в рамках фиатной денежной системы — сначала с помощью банковских карт, позже в рамках системы быстрых платежей (СБП) — стало невозможно разделить функционирование денег в качестве средства платежа и средства обращения. В этой связи следует признать справедливость редуцирования списка К. Маркса из пяти пунктов, в соответствии с деньгами в виде золота, до списка из трех пунктов, в соответствии со взглядами У.Ст. Джевонса в рамках маржинализма. Теория предельной полезности, не скрывая своего идеологического несоответствия и несогласия с трудовой теорией стоимости, считает деньги сугубо техническим орудием обмена, и в качестве счетного инструмента они выполняют функции средства обращения, меры ценностей и средства накопления. В последнем случае деньги являются активом для обеспечения потребительской активности в будущем и не претендуют на тотальность, всеобщность, иррациональность и виртуальность: они реальны, инвестиционны, всегда и для всех привлекательны.

Следует констатировать, что сегодня ни один из указанных подходов по поводу функции денег не является научно состоятельным, поскольку современные деньги не являются золотом, как у Маркса, и не являются выразителем ликвидности для обслуживающей доминирующей сферы потребления, как у У.Ст. Джевонса.

Мы видим, что в результате долгого пути развития для современных потребителей денег доступны три функции денег. Первая, системообразующая, функция денег заключается в их работе в качестве меры ценности, предлагая обществу оценить товары в количественно определенной форме. В этом качестве деньги используются для учета, анализа показателей деятельности фирм и национальных экономик, являются базой для научного экономического прогнозирования и моделирования. Две другие функции денег выполняют утилитарные задачи и служат как для накопления ликвидности в счет будущих расходов, так и для текущего потребления.

Однако для производителей денег как сложного общественного отношения список способов их функционирования дополняет-

ся неэкономическими аспектами, такими как степень и привлекательность ликвидности, инфляционные настроения, ориентированность на накопительный или расточительный вариант потребительской активности, а также потенциальная и реальная вовлеченность широких слоев населения в кратко- и долгосрочные государственные проекты. Следовательно, поиск ответа на вопрос, каковы фиктивные функции денег, возможен с опорой на анализ неэкономических функций денег, который показывает, что сегодня деньги — это возможность, ценность, идея, игра, власть, мера человеческих потребностей и глупостей, что крайне популярно в обществе потребления.

Более серьезный анализ позволяет утверждать, что социальная функциональность денег представляет сложное явление. Неэкономические функции денег могут быть представлены как совокупность из таких аспектов денег, которые одновременно создают тотальную привлекательность ликвидности, вытесняя моральные, этические, религиозные, семейные ценности, и показывают (для способных к аналитическому мышлению) ущербность подобной доминантности.

Общество потребления с доминированием рыночных денег предельно атомистично, и деньги, сначала разрушив человеческие отношения, основанные на доверии, доброте, коллективизме, оказываются единственной интегрирующей силой за счет универсальности процесса обмена.

Очевидная универсальность денег, а также их абстрактность, приводят к способности денег уравнивать людей через обладание одними и теми же материальными и нематериальными объектами, чего нельзя помыслить в традиционном кастовом обществе еще середины XX в. В данном случае происходит диффузия элитарной и массовой культуры, а исчезающий ныне средний класс получил в свое время возможность приобщиться ко всем недостижимым ранее формам роскоши в виде доступных реплик всех модных домов, онлайн-доступа к мировым шедеврам живописи, музыки, предметам интерьера, дизайна и т. п.

Деньги, выполняя функцию социальной идентификации, формируют свойства личности, а «финансовые меньшинства» [10, 25] сами приобретают свойства денег в виде безразличия к особен-

ностям общества и высокой мобильности. Эти финансовые меньшинства готовы к вечной социальной и географической мобильности вслед за деньгами, что диктуется следующей функцией современных денег — олицетворением рационального поведения.

Глобальному и национальному эмитенту крайне выгодна ситуация стабильности в плане доверия к современным виртуальным, ничем не обеспеченным деньгам. И в этой связи власть продуцирует функцию доверия к деньгам со стороны абстрактной экспертной системы, афиширует это доверие, разъясняя его, по большей части, с позиций своих интересов.

Это доверие особого рода, основанного на осознании обществом риска биржевого, валютного, риска мошенничества, разбоя, махинаций с разной степенью легальности, что приводит к еще одной социальной функции современных денег и делает из денег инструмент создания социального напряжения. Указанное напряжение носит, скорее, социально-экономический характер, хотя проявляется исключительно через неэкономические варианты поведения в виде готовности реагировать на изменения независимо от количества имеющихся денег, от интенсивности семейных денежных потоков, объема текущих и просроченных долгов, профессиональной и статусной принадлежности.

Описанное социально-экономическое напряжение формирует инструмент постоянной трансформации качественных характеристик бытия в количественные параметры, что приводит к насаждению той самой западной культуры, основанной на рыночной модели познания, самоактуализации и реализации личности.

Однако переломные, с точки зрения доминирования экономических укладов, 2020-е гг. привнесли заметную трансформацию денежного мышления в сторону рационализации расходов, необходимости экономии на показательном потреблении, внимательного использования опосредованной финансовой помощи со стороны государства в виде использования, например, налоговых вычетов. Однако со стороны монетарных властей усиливается тенденция к монетарному тоталитаризму, что проявляется в поступательных действиях со стороны Банка России по внедрению в оборот третьей формы денег — цифрового рубля Центрального Банка без внятного обоснования необходимости в указанной новации. Заявлено, что

«цифровой рубль создается как средство для проведения платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования», в связи с чем проценты на цифровые рубли начисляться не будут [16].

По всей видимости, мы на пороге таких событий в денежно-кредитной сфере, в рамках которых непроявленные функции денег постепенно будут придаваться огласке, а фиктивные — принимающие в современное время форму легальных — будут нивелироваться или окажутся под фактическим запретом [3].

В парадигме усиления власти эмиссионных центров, а также исходя из сложной экономической природы современных денег, которую можно определить как государственно-рыночную трансграничного типа, следует признать за современными деньгами ряд реальных, но пока еще не проявленных функций.

Прежде всего, речь идет о функции денег как инструмента предельной поляризации общества и создании второй природы люкс-уровня для минимального числа семей. Подобные проекты в виде плавучих городов, полностью автономных от остального мира, частично обнародованы как для отработки известного приема «окна Овертона», так и для выявления рисков их реализации.

Второй реальной функцией денег в условиях доминирования финансового капитала и монетарного мышления может считаться неомальтузианская функция. Ее смысл заключается в контроле за базовыми демографическими показателями общества через конструируемые с помощью денежных параметров условия воспроизводства населения посредством коридоров уровня и качества жизни, качества и количества продуктов фармакологии, телемедицины, доступа к хирургическим манипуляциям, к страховым медицинским продуктам и т. п.

Третья реальная функция современных денег связана с процессами социализации, в которых деньги выступают как инструмент деформации ментальности. Для богатых слоев населения с характерной практической ориентацией *homo oeconomicus* на деньги, на накопление и стяжательство наблюдается устойчивое превращение личности в биологический организм. Для бедных слоев населения деформация сознания воспроизводится за счет иллюзорных целей в виде роскоши и одновременного указания на невозможность достижения и сотовой части экранного богатства разрекла-

мированной элиты. Показательным примером является использование фейковых брекетов среди части небогатого городского населения КНР, поскольку этот способ формирования привлекательной внешности доступен лишь богатым. В данном случае деньги функционируют как инструмент деградации традиционного критического мышления для указанных когорт населения, с одной стороны, и поддержания депрессивного состояния у представителей среднего, думающего класса — с другой.

Проведенный анализ позволяет предположить существование единственной функции денег, которая в условиях финансизма, в отличие от подвижных, исторически определенных и не всегда иерархически выстроенных способов функционирования денег, заключается в эксплуатации собственниками денег всех остальных участников экономических отношений посредством силового поддержания общественного признания фиктивной экономической природы современных денег.

Выводы

В условиях современного этапа трансформации мировой экономики особую значимость приобретает не только сохранение устоявшихся экономических связей между государствами, но и формирование новых каналов взаимодействия между национальными экономиксами. Институт денег занимает лидирующую позицию в хозяйственном взаимодействии между всеми государствами, а конкретные формы его проявления в виде платежных средств, национальной валюты, платежной системы, денежного сегмента финансового рынка, а также инфляционные процессы, динамика процентной ставки, ценообразование на рынке труда являются инструментами обеспечения воспроизводства той или иной национальной экономической системы.

Центральными элементами института денег являются конкретные средства платежа, под которыми принято понимать деньги в узком смысле, которые демонстрируют определенный набор способов функционирования, т. е. выполняют работу в рамках экономической системы, характерную исключительно для денег. Именно эти способы функционирования денег хорошо известны и объяснены столпами экономической теории, принимая легальный и леги-

тимный характер, они формируют понятие «деньги» в широком смысле.

Логично предположить, что об истинных целях, задачах, конструктивности или деструктивности той или иной экономической категории можно судить исходя из единственной системообразующей функции, которая, в случае с деньгами, не является очевидной и неизменной на разных этапах экономического развития.

За долгую историю существования института денег единственной смысловой константой оставалась их связь с категорией стоимости, выразителем которой деньги естественным образом являются. Однако способы их функционирования продемонстрировали значительные содержательные трансформации, в результате чего современные, или новые [4], деньги распространили свое явное и косвенное влияние далеко за пределы экономических отношений. В этой связи проблематика денег является одной из лучших иллюстраций новой сложности, которая нарастает по экспоненте, постоянно наполняясь новыми смыслами [11].

Литература

1. *Аглиетта М., Орлеан А.* Деньги между насилием и доверием, М., 2006.
2. *Гаврилова В.Е.* Институт денег: от Античности до Финансового модерна: Монография. М.: Издат. дом «Научная библиотека», 2023. 187 с.
3. *Гаврилова В.Е.* Контуры денежной системы России в 2020—2030-е гг. // *Философия хозяйства.* 2023. № 3. С. 71—86. DOI: 10.5281/zenodo.7929666.
4. *Гаврилова В.Е.* Новые деньги в глобальной экономике 4.0 // *Вест. Моск. ун-та. Сер. Глобалистика и геополитика.* 2020. № 2. С. 77—88.
5. *Гаврилова В.Е.* Эволюция концептуальных основ теорий денег: Монография. М.: Издат. дом «Научная библиотека», 2023. 296 с.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994. № 51-ФЗ (ред. от 24.07.2023.): URL:<https://www.consultant.ru/> (дата обращения: 06.02.2024).

7. Деньги // Большая российская энциклопедия: URL:<https://bigenc.ru/c/den-gi-a4017d> (дата обращения: 24.02.2024).
8. Деньги // Большая советская энциклопедия. 2-е изд. / Под ред. А.М. Прохорова: URL: https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_rc_3504252_1000604804/ (дата обращения: 24.02.2024).
9. Деньги // Black's Law Dictionary: URL: <https://thelawdictionary.org/money/> (дата обращения: 24.02.2024).
10. Зарубина Н.Н. Деньги как социокультурный феномен. М.: Анкил, 2011. 200 с.
11. Кузин Д.В. Парадигма сложности в современном менеджменте // *Философия хозяйства*. 2023. № 3. С. 191—217. DOI: 10.5281/zenodo.7929827.
12. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1. Процесс производства капитала. М.: Политиздат, 1988. 891 с.
13. Матюхин Г.Г. Проблемы кредитных денег при капитализме. Историчность форм денег и их функций. М.: ЛЕНАНД, 2017.
14. Осипов Ю.М. Финансовая экономика как высшая форма бытия экономики // *Экономическая теория на пороге XXI века* — 4. Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. М.: Юристъ, 2001. 704 с. С. 5—18.
15. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (последняя редакция): URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/ (дата обращения: 06.02.2024).
16. Цифровой рубль: что это такое и как им пользоваться: URL:<https://cbr.ru/faq/dr/> (дата обращения: 24.02.2024).

References

1. Aglietta M., Orlean A. Den'gi mezhdu nasiliem i doveriem, M., 2006.
2. Gavrilova V.E. Institut deneg: ot Antichnosti do Finansovogo moderna: Monografiya. M.: Izdat. dom «Nauchnaya biblioteka», 2023. 187 s.
3. Gavrilova V.E. Kontury denezhnoj sistemy Rossii v 2020—2030-e gg. // *Filosofiya hozyajstva*. 2023. № 3. S. 71—86. DOI: 10.5281/zenodo.7929666.

4. *Gavrilova V.E.* Novye den'gi v global'noj ekonomike 4.0 // Vest. Mosk. un-ta. Ser. Globalistika i geopolitika. 2020. № 2. S. 77—88.
5. *Gavrilova V.E.* Evolyuciya konceptual'nyh osnov teorij deneg: Monografiya. M.: Izdat. dom «Nauchnaya biblioteka», 2023. 296 s.
6. Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii (chast' pervaya) ot 30.11.1994. № 51-FZ (red. ot 24.07.2023.): URL:<https://www.consultant.ru/> (data obrashcheniya: 06.02.2024).
7. Den'gi // Bol'shaya rossijskaya enciklopediya: URL:<https://bigenc.ru/c/den-gi-a4017d> (data obrashcheniya: 24.02.2024).
8. Den'gi // Bol'shaya sovetskaya enciklopediya. 2-e izd. / Pod red. A.M. Prohorova: URL: https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_rc_3504252_1000604804/ (data obrashcheniya: 24.02.2024).
9. Den'gi // Black's Law Dictionary: URL: <https://thelawdictionary.org/money/> (data obrashcheniya: 24.02.2024).
10. *Zarubina N.N.* Den'gi kak sociokul'turnyj fenomen. M.: Ankil, 2011. 200 s.
11. *Kuzin D.V.* Paradigma slozhnosti v sovremennom menedzhmente // Filosofiya hozyajstva. 2023. № 3. S. 191—217. DOI: 10.5281/zenodo.7929827.
12. *Marks K.* Kapital. Kritika politicheskoy ekonomii. T. 1. Kn. 1. Process proizvodstva kapitala. M.: Politizdat, 1988. 891 s.
13. *Matyuhin G.G.* Problemy kreditnyh deneg pri kapitalizme. Istoričnost' form deneg i ih funkcij. M.: LENAND, 2017.
14. *Osipov YU.M.* Finansovaya ekonomika kak vysshaya forma bytiya ekonomiki // Ekonomicheskaya teoriya na poroge HKHI veka — 4. Finansovaya ekonomika / Pod red. YU.M. Osipova, V.G. Belolipeckogo, E.S. Zotovoj. M.: YUrist", 2001. 704 s. S. 5—18.
15. Federal'nyj zakon «O valyutnom regulirovanii i valyutnom kontrole» ot 10.12.2003 № 173-FZ (poslednyaya redakciya): URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/ (data obrashcheniya: 06.02.2024).
16. Cifrovoj rubl': chto eto takoe i kak im pol'zovat'sya: URL:<https://cbr.ru/faq/dr/> (data obrashcheniya: 24.02.2024).